

Peculiarities of Implementing Administrative-Territorial Reform in Ukraine

Iryna Hrymak ¹

¹ Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ukraine). Deputy of the Lviv Regional Council, Founder of the Charitable Organization “Iryna Hrymak Charity Foundation ‘Lviv Region’”, PhD Student.

ARTICLE INFO

Received:

10 October 2025

Revised:

24 October 2025

Accepted:

30 October 2025

Published online:

10 November 2025

Copyright © 2025
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.18713731](https://doi.org/10.5281/zenodo.18713731)

ABSTRACT

The research explores the features of administrative-territorial reform in Ukraine within the context of European integration and active decentralization processes. The author examines the legislative framework for local self-government reform, including the Concept of Local Self-Government Reform and the Implementation Plan, as well as practical measures aimed at territorial consolidation and strengthening the financial capacity of newly established territorial communities. Special attention is given to improving resource management efficiency, developing municipal services, enhancing the organizational and institutional capacity of local government bodies, and ensuring citizen participation in decision-making at the local level, including expanding practices of direct democracy. The research analyzes the dynamics of local budgets, the growth of capital expenditures, and the level of public support for the reform, demonstrating the effectiveness of the implemented measures. The role of international assistance and inter-municipal cooperation in enhancing community capacity is highlighted, along with the importance of professional training and development of local officials. The research emphasizes the relevance of a comprehensive approach to creating financially autonomous and effective territorial communities, including the development of methodological foundations for assessing their capacity to manage local finances and socio-economic development. This research is valuable for scholars, local government practitioners, and international experts interested in decentralization, administrative-territorial reform, and the improvement of municipal financial sustainability.

Key words:

administrative-territorial reform, decentralization, local self-government, territorial communities, financial capacity, citizen participation, resource management, socio-economic development

Citation in APA style

Hrymak, I. (2025). Peculiarities of Implementing Administrative-Territorial Reform in Ukraine. *4th International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 43ma4), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18713731>

Особливості проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні

Ірина Ярославівна Гримак ¹

¹ Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Україна). Депутат Львівської обласної ради, засновник Благодійної організації «Благодійний фонд Ірини Гримак “Львівщина”», аспірант.

СТАТТЯ

отримана:

10 жовтня 2025 р.

переглянута:

24 жовтня 2025 р.

прийнята:

30 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

10 листопада 2025 р.

Авторське право ©
2025 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.18713731](https://doi.org/10.5281/zenodo.18713731)

АНОТАЦІЯ

Досліджуються особливості проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні в умовах євроінтеграційних процесів та активної децентралізації влади. Автор аналізує законодавчу базу реформування місцевого самоврядування, включно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та Планом заходів щодо її реалізації, а також практичні кроки щодо укрупнення територій і зміцнення фінансової спроможності новостворених територіальних громад. Особлива увага приділяється підвищенню ефективності управління ресурсами, розвитку муніципальної служби, організаційної та інституційної спроможності органів місцевого самоврядування, а також забезпеченню участі громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні та розширенню практик прямої демократії. Дослідження містить аналіз динаміки місцевих бюджетів, зростання капітальних видатків і рівня підтримки реформи населенням, що демонструє ефективність запроваджених заходів. Висвітлюється роль міжнародної допомоги та міжмуніципальної співпраці у підвищенні спроможності громад, а також значення професійного навчання та підготовки місцевих управлінців. Автор підкреслює актуальність комплексного підходу до формування фінансово автономних і ефективних територіальних громад, включаючи розвиток методичних основ для оцінки їхньої спроможності здійснювати управління місцевими фінансами та соціально-економічним розвитком. Дослідження буде корисним для науковців, практиків органів місцевого самоврядування, а також міжнародних експертів, зацікавлених у питаннях децентралізації, реформування адміністративно-територіального устрою та підвищення фінансової стійкості муніципалітетів.

Ключові слова:

адміністративно-територіальна реформа, децентралізація, місцеве самоврядування, територіальні громади, фінансова спроможність, участь громадян, управління ресурсами, соціально-економічний розвиток

Цитування:

Гримак І. Я. Особливості проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 4th International Conference, November 4-5, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 43ma4. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18713731>

Introduction / Вступ

У зв'язку з процесами євроінтеграції в Україні, активно впроваджуються концептуальні засади децентралізації влади, в рамках якої проведено зміну адміністративно-територіального устрою для зміцнення економічної, фінансової спроможності створених територіальних громад. Серед ключових ознак новостворених муніципалітетів - набуття повноважень органів місцевого самоврядування з управління ресурсами та місцевими фінансами з метою подальшого соціально-економічного розвитку регіонів. У 2014-2016 роках сформовано та затверджено законодавчу базу реформування територіальної основи функціонування органів місцевого самоврядування відповідно положенням Європейської хартії місцевого самоврядування.

Разом із цим, закріплено конституційні основи місцевого самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування та ухвалено низку ключових законодавчих актів, що визначили правові й фінансові засади функціонування органів місцевої влади. Водночас після прийняття Конституції та базового законодавства розвиток місцевого самоврядування фактично відбувався переважно лише у містах обласного значення. Це пояснювалося тим, що більшість сільських та селищних громад були занадто роздрібненими й мали обмежені матеріально-фінансові ресурси, через що не могли повною мірою здійснювати покладені на них повноваження (Cabinet of Ministers of Ukraine, 2014).

Results / Результати

Після схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в квітні 2014 року, затверджено План заходів з її реалізації, які започаткували реформу адміністративно-територіального устрою. Процес реалізації реформи передбачав розробку концепції, стратегічних орієнтирів для перебудови, укрупнення устрою територій. Механізм зміни територіальної організації влади включав організаційно-правові принципи, методи, інструменти впровадження нововведень, які є вихідними для забезпечення формування нових адміністративно-територіальних одиниць.

План визначив комплекс дій, строки їх реалізації та установи, відповідальні за виконання, спрямовані на: упорядкування окремих аспектів адміністративно-територіального устрою; трансформацію місцевих державних адміністрацій у структури префектурного зразка; відновлення роботи органів самоврядування та державної виконавчої влади на територіях, що були деокуповані; чітке розмежування компетенцій між місцевим самоврядуванням і виконавчою владою відповідно до принципу субсидіарності; підвищення фінансової стійкості органів самоврядування для належного виконання покладених законом функцій; розвиток професійної та конкурентної муніципальної служби; створення умов для активної участі громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні, розширення практик прямої демократії; посилення організаційної та інституційної спроможності об'єднань органів місцевого самоврядування (Cabinet of Ministers of Ukraine, 2014, 2024).

Від моменту затвердження Концепції, в Україні утворено сотні територіальних громад. Місцеві бюджети значно зросли: наприклад, капітальні видатки місцевих бюджетів у 2015 році становили близько 32,2 млрд.грн., а у 2020 році зросли до близько 96,8 млрд грн, тобто, понад 60 % зростання (Cabinet of Ministers of Ukraine, 2021). Також спостерігається стабільно високий рівень підтримки реформи серед населення: у 2024 році близько 77 % опитаних вважали, що реформу потрібно продовжувати та передавати ще більше повноважень і ресурсів громадам. Зростає також і рівень довіри до реформи: ще на початку реалізації лише близько 15 % людей підтримували реформу, тоді як у 2024 році цей показник досяг близько 80 % (Decentralization Portal, 2024). Для посилення спроможності муніципалітетів в Україні продовжується реалізація проектів за рахунок коштів США для покращення управління на місцевому рівні, відновлення територій, налагодження міжмуніципальної співпраці, навчання органів місцевого самоврядування тощо.

Conclusions / Висновки

Для завершення процесу децентралізації доцільно вирішити проблеми, пов'язані зі спроможністю територіальних громад здійснювати ефективне управління місцевими фінансами та місцевим соціально-економічним розвитком. Останнє вказує на актуальність у вивченні методичних засад формування спроможних територіальних громад, зокрема розуміння змістовної сутності фіскальної автономії та системи показників її комплексного аналізу.

References

- Cabinet of Ministers of Ukraine. (2014, April 1). *On approval of the Concept for the reform of local self-government and the territorial organization of power in Ukraine: Resolution No. 333-r.* <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text>
- Cabinet of Ministers of Ukraine. (2021, July 19). *Oleksiy Chernyshov on the successes of decentralization: Capital expenditures of local budgets increased by over 60% in seven years of reform.* <https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-chernishov-pro-uspіhi-decentralizaciyi-kapitalni-vidatki-miscevih-byudzhativ-za-sim-rokiv-reformi-zrosli-na-ponad-60>
- Cabinet of Ministers of Ukraine. (2024, March 26). *On approval of the action plan for reforming local self-government and the territorial organization of power in Ukraine for 2024–2027: Resolution No. 270-r.* <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2024-%D1%80#Text>
- Decentralization Portal. (2024, December 23). *Decentralization 2024: Year in review.* <https://decentralization.gov.ua/news/19071?utm>